

Energetische Nutzung von Holz: schnellwachsende Pionierbaumarten, Systemgestaltung und Erntetechniken im Rahmen der Agroforstwirtschaft

www.af4eu.eu

Schnellwachsende Gehölzstreifen, beispielsweise Pappeln, tragen zur Strukturaneicherung der Agrarlandschaft bei, verbessern das Mikroklima und liefern zudem viel Biomasse.

Der Einsatz schnell wachsender Pionierbaumarten gewinnt in Deutschland und Europa als nachhaltige Option für erneuerbare Energien und Klimaanpassung an Bedeutung. Besonders geschätzt sind ihr rasches Wachstum, ihre Anpassungsfähigkeit und Revitalisierungskraft. Gleichzeitig liefern sie zuverlässig Biomasse und fördern zugleich die Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe sowie Ökosystemleistungen.

Wichtige Baumarten: (i) Pappel (*Populus* spp.): Raschwüchsig, hohe Erträge (10–15 t TM/ha/a), anpassungsfähig, krankheitsresistente Klone verfügbar. (ii) Weide (*Salix* spp.): Starker Wiederaustrieb, für feuchtere Standorte geeignet, 8–12 t TM/ha/a. (iii) Erle (*Alnus* spp.): *A. glutinosa* für feuchte, *A. cordata* für trockenere Böden, stickstofffixierend. (iv) Robinie (*Robinia pseudoacacia*): Trockenheitstolerant, stabilisiert Böden, stickstoffbindend, energiereiches Holz (~4.100 kWh/t), teils regulatorische Einschränkungen. (v) Birke (*Betula* spp.): Sehr anpassungsfähig und klimaresilient. Hybridbirken fast doppelte Erträge, aber deutlich unter denen von Pappel/Weide. Daher vor allem als Pioniergehölz oder für Sondernutzungen wie Birkensaft geeignet.

Systemgestaltung & Bewirtschaftung: (i) Streifenanbau: Baumreihen (20–100 m Abstand) kombiniert mit landwirtschaftlichen/gärtnerischen Kulturen oder Grünland. (ii) Kurzumtrieb: meist 3–20 Jahre. (iii) Integrierte Systeme / Mehrfachnutzung: Kombination mit Ackerbau/Vieh kann Produktivität um ca. 20–30% steigern. Ernte: (i) Mechanisiert: Erntemaschinen und Rückezug. (iii) Manuell: Motorsägen für kleinere Betriebe.

Vorteile: (i) Einkommensdiversifizierung durch Biomasse und Feldfrüchte. (ii) EU-Förderung: Agroforst-Prämien (GAP-Förderung). (iii) Nachhaltigkeit: Fördert Biodiversität, Bodeneigenschaften und Kohlenstoffspeicherung.

Schnell wachsende Pionierbäume in der Agroforstwirtschaft bieten eine klimagerechte und erneuerbare Energielösung im Einklang mit den EU-Klimazielen. Bei wachsender Biomassenachfrage eröffnen diese Systeme Landwirten nachhaltige Zukunftsaussichten.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF),
Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und
Ökosystemleistungen"

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.